

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8395578>
УДК 617.7

РАЗВИТИЕ СИНДРОМА «СУХОГО ГЛАЗА» НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

А.А. Али Хошанг,
студент-аспирант 3 курса, напр. «Глазные болезни»,
ФГАОУ ВБ РУДН
врач-офтальмолог,
ГБУЗ «Городская поликлиника №22 Департамента здравоохранения
города Москвы»,
117218, г. Москва, ул. Кедрова, д. 24

Аннотация: Возрастающая частота синдрома «сухого глаза» (ССГ) на фоне сахарного диабета приводит к тому, что часто пациенты обращаются к офтальмологу. В настоящее время офтальмологи часто сталкиваются с пациентами, у которых наблюдаются проявления обоих заболеваний. Данный обзор направлен на освещение вопросов распространенности, механизма, факторов, симптомов, клинической картины и важности ранней диагностики ССГ у пациентов с сахарным диабетом для своевременного лечения патологического состояния переднего отрезка глаз.

Ключевые слова: синдром «сухого глаза», сахарный диабет, передний отрезок глаза, механизм, факторы

DEVELOPMENT OF "DRY EYE" SYNDROME ON THE BACKGROUND OF DIABETES MELLITUS

A.A. Ali Hoshang,
3rd year postgraduate student, direction "Eye diseases",
FGAOU WB RUDN University
ophthalmologist,
GBUZ "City Polyclinic No. 22 of the Department of Health of the City of
Moscow",
117218, Moscow, st. Kedrova, 24

Annotation: The increasing frequency of dry eye syndrome (DES) on the background of diabetes mellitus leads to, that patients often turn to an ophthalmologist. Currently, ophthalmologists often encounter patients, who have manifestations of both diseases. Данный обзор направлен на освещение вопросов распространенности, mechanism, factors, symptoms, the clinical picture and the importance of early diagnosis of DES in patients with diabetes mellitus for the timely treatment of the pathological condition of the anterior segment of the eyes.

Keywords: dry eye syndrome, diabetes mellitus, anterior segment of the eye, mechanism, factors

Синдром "сухого глаза" является распространенным заболеванием, которое затрагивает множество людей по всему миру. По оценкам, около 371 миллиона человек страдают от этого синдрома, включая примерно 9,6 миллиона жителей России. Основными симптомами синдрома "сухого глаза" являются нарушение слезной пленки, воспаление и различные клинические проявления [1].

Синдром "сухого глаза" возникает из-за недостаточного количества слезы или изменения ее качества, что приводит к нехватке влаги на поверхности глаза. Слеза выполняет несколько важных функций, включая защиту глаза и обеспечение хорошей зрительной активности. При синдроме "сухого глаза" эти функции нарушаются. Исследования показывают, что синдром "сухого глаза" часто связан с другими заболеваниями, такими как сахарный диабет. Почти у каждого второго пациента с диабетом выявляется синдром "сухого глаза" [2].

Один из наиболее известных болезненных передний отрезок глаза. В соответствии изучения общероссийский офтальмологов синдром сухого глаза проявляется в фоне сопутствующие болезнь организма, к примеру – сахарный диабет.

В России примерно 12% пациентов в возрасте до 40 лет и 67% пациентов старше 50 лет страдают от этого синдрома. Женщины после 40 лет чаще всего подвержены риску развития синдрома "сухого глаза", особенно в период климакса. Изучение этого заболевания является важной задачей, и исследователи уделяют много внимания этиологии, факторам риска, механизмам развития и лечению синдрома "сухого глаза" [3].

Некоторые исследования показывают, что у 80% пациентов время разрыва слезной пленки сокращается, а у 83% пациентов роговица окрашивается витальными красителями. Также было обнаружено, что возраст пациента и степень тяжести диабетической ретинопатии связаны с частотой и выраженностью симптомов синдрома "сухого глаза". Интересно отметить, что даже у детей, страдающих сахарным диабетом, может развиваться синдром "сухого глаза". Это свидетельствует о том, что этот синдром может быть связан с общим состоянием организма и его болезнями. Для нормального функционирования органа зрения необходима правильная работа слезной системы, которая включает основные и дополнительные слезные железы, слезоотводящие протоки, слезную оболочку, мейбомиевы железы, бокаловидные клетки и эпителий роговицы. Взаимодействие всех этих компонентов обеспечивает нормальное увлажнение глаза и поддержание его здоровья. В заключение, синдром "сухого глаза" является распространенным заболеванием, которое затрагивает множество людей, особенно тех, кто страдает сахарным диабетом. Исследования по этой теме продолжаются, и ученые стремятся понять все аспекты этого заболевания, чтобы разработать эффективные методы его лечения и предотвращения [4].

Для того чтобы офтальмологическая плоскость существовала в обычном пребывании нужна точная деятельность слеза многофункциональной единицы, складывающейся с основной, а также дополнительных слезных желез, слёзовыводящих протоков, слеза оболочки, мейбомиевых желез, бокаловидных клеток, эпителия роговицы а также конъюнктивы.

Одной с добавочных факторов формирования роговично-конъюнктивального ксероза при пациентов сладким диабетом считается диабетическая полинейропатия (ДПН), присутствие какого срывается осуществление импульса вместе с офтальмологической плоскости в разум. Нейропатия трудное усугубление сладкого диабета, вместе с нарастающим ходом, даровитое коснуться каждой отделение нервной концепции, основную значимость в патогенезе ДПН представляет постоянная гипергликемия. Присутствие данном замечается связь больницы дисгенитализм высохшего взгляд с продолжительности диабета, а также года больных. В гистологическом степени присутствие нейропатии совершаются дистрофические движения в миелинизированных нервных волокнах а также увеличение монтажной

материи. Ключевыми приспособлениями, в патогенезе диабетической нейропатии считаются повышение деятельности полиолового дороге размена глюкозы, накапливание сорбитола а также активизация протеинкиназы вместе с дальнейшим накапливанием окончательных товаров неферментативного гликозилирования в нервных клеточках, оксидативный напряжение, активизация легко конкретного окисления.

При наличии нейропатии на молекулярном уровне определяются аномалии в миелинизированных нервных волокнах и избыточное разрастание соединительной ткани. Например, при появлении диабетической нейропатии наблюдается снижение базальной и рефлекторной продукции слезы на уровне иннервации слезной железы.

Диабетическая нейропатия может проявляться снижением чувствительности роговицы, нарушения трофики роговицы, при поражении длинных цилиарных нервов, являющихся веточками назоцилиарного нерва, отходящего от глазничной ветви тройничного нерва, а также угнетением мигательного рефлекса и редкого моргания [5].

Можно сделать вывод, что у пациентов с сахарным диабетом есть изменения нервных волокон роговицы, которые проявляются снижением их количества и ветвлений, усилением извитости и истончения их калибра.

На фоне метаболических нарушений у больных сахарным диабетом, увеличивается риск воспалительных поражений придаточного аппарата глаза, что также влечет за собой развитие синдром сухого глаза.

Нервные волокна играют важную роль в поддержании нормальной функции роговицы и целостности слезной функциональной единицы. Исследования ученых показали, что существует обратная зависимость между стабильностью слезной пленки и общей шкалой нейропатии при сахарном диабете [6].

Механизм развития синдрома «сухого глаза» при сахарном диабете связан с повышением уровня глюкозы в слезной жидкости. Можно подчеркнут что частой жалобой является ощущение инородного тела и «песка» в глазах [7].

Специфика синдром сухого глаза: обратная зависимость - чем длительнее пациент страдает диабетом, тем менее выражены жалобы. Выявлено, что у пациентов с сахарным диабетом синдром сухого глаза чаще встречается на фоне объективных признаков, чем на основании

субъективных. Это объясняется снижением чувствительности роговицы, вызванным диабетической периферической нейропатией роговицы [8].

Список литературы

[1] Атлас по диабету IDF. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.diabetesatlas.org/across-the-globe.html>. (дата обращения: 28.08.2023)

[2] Астахов Ю.С. Заболевания слезного аппарата / Ю.С. Астахов, В.В. Бржеский, Н.Ю. Кузнецова // Пособие для практикующих врачей: 2 изд., испр. и доп. — СПб: Изд-во Н-Л. - 2009. 100-110 с.

[3] Сомов Е.Е. Роговично-конъюнктивальный ксероз // В.В. Бржеский - СПб.: «Левша», 2003. 119с.

[4] Полунина Е.В. Синдрома «сухого глаза» в офтальмологической практике / Е.В. Полунина, О.А. Румянцева, А.А. Кожухов // Журн. Лечащий врач. – 2004. 1-7 с.

[5] Аль-Акаба М.А. Архитектура и распределение нервов роговицы человека. / М.А. Аль-Акаба, Ю. Фарес, Х. Сулеман и другие. // Бр Джей Офтальмол. – 2010. 784-789 с.

[6] Мурубе Дж., Уилсон Ст., Рамос-Эстебан Дж. Важные изменения в борьбе с сухостью глаз / Дж. Мурубе, Ст. Уилсон, Дж. Рамос-Эстебан // Хайлист-Офтальмол. – 2001. Том. 29. №5. 50-69 с.

[7] Волков О.А. Совр-представление о слёзной жидкости, значение её в диагностике / О.А. Волков, Л.К. Мошетьова // Клиника. офтальмология. — 2004. №4. 129-141 с.

[8] Фигероа-Ортис Л.С. Исследование слезной функции и поверхности конъюнктивы у больных сахарным диабетом. / Л.С. Фигероа-Ортиса, Э.Дж. Родригес, А. Гарсия-Бенк // Арх. Особенно в SOC. Офтальмол. – 2011. Т. 86. № 4. 107-112 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] IDF Diabetes Atlas. [Electronic resource] - URL: <http://www.diabetesatlas.org/across-the-globe.html>. (date of access: 28.08.2023)

[2] Astakhov Yu.S. Diseases of the lacrimal apparatus / Yu.S. Astakhov, V.V. Brzhesky, N.Yu. Kuznetsova // Handbook for practicing

doctors: 2nd ed., rev. and additional - St. Petersburg: Publishing House N-L. - 2009. 100-110 p.

[3] Somov E.E. Corneal-conjunctival xerosis // V.V. Brzhesky - St. Petersburg: "Lefty", 2003. 119p.

[4] Polunina E.V. Dry eye syndrome in ophthalmic practice / E.V. Polunina, O.A. Rumyantseva, A.A. Kozhukhov // Zhurn. The attending physician. – 2004. 1-7 p.

[5] Al-Aqaba M.A. Architecture and distribution of the nerves of the human cornea. / M.A. Al-Aqaba, Y. Fares, H. Suleman and others. // Br Jay Ophthalmol. – 2010. 784-789 p.

[6] Murube J., Wilson St., Ramos-Esteban J. Important changes in the fight against dry eye / J. Murube, St. Wilson, J. Ramos-Esteban // Hylist-Ophthalmol. - 2001. Vol. 29. No. 5. 50-69 p.

[7] Volkov O.A. Modern idea of the lacrimal fluid, its significance in diagnosis / O.A. Volkov, L.K. Moshetova // Clinic. ophthalmology. - 2004. No. 4. 129-141 p.

[8] Figueroa-Ortiz L.S. The study of lacrimal function and the surface of the conjunctiva in patients with diabetes mellitus. / L.S. Figueroa-Ortiz, E.J. Rodriguez, A. Garcia-Bank // Arch. Especially in SOC. Ophthalmol. – 2011. V. 86. No. 4. 107-112 p.

© А.А. Али Хошанг, 2023

Поступила в редакцию 14.08.2023

Принята к публикации 31.08.2023

Для цитирования:

Али Хошанг А.А. Развитие синдрома «сухого глаза» на фоне сахарного диабета // Инновационные научные исследования. 2023. № 8-1(31). С. 12-17. URL: <https://ip-journal.ru/>